

O DESENVOLVIMENTO DA INTELIGÊNCIA CULTURAL DURANTE O INTERCÂMBIO NO BRASIL: DIÁLOGOS COM ESTUDANTES DE NOVE PAÍSES

The Development of Cultural Intelligence During the Exchange Program in Brazil:
Dialogues with Students from Nine Countries

Luana Medeiros Mota¹
Felipe Gouvêa Pena²

RESUMO

As experiências de mobilidade internacional por meio do intercâmbio podem ser grandes desenvolvedoras da chamada Inteligência Cultural, habilidade desejada e valorizada pelo mercado contemporâneo após o advento da globalização. Para tanto, a partir de uma abordagem qualitativa de caráter descritivo, o presente trabalho teve como objetivo analisar como um grupo de estudantes que realizaram intercâmbio no Brasil por meio da AIESEC desenvolveram a Inteligência Cultural em suas respectivas experiências. Os resultados indicam que o projeto de mobilidade internacional, pensando ao longo de todo o ciclo da experiência, favoreceu o desenvolvimento dos intercambistas em diferentes níveis quando observadas as quatro dimensões da Inteligência Cultural. Os dados apurados abrem caminho para diferentes reflexões e novas linhas de investigação, contribuindo para o fortalecimento do campo de estudo.

Palavras-chave: Inteligência Cultural; Intercâmbio; Mobilidade Internacional.

ABSTRACT

International mobility experiences from student exchange programs can foster Cultural Intelligence, which becomes a highly desired and valuable ability for the modern marketplace in the wake of globalization. This descriptive qualitative research aims therefore to analyze how a group of students taking part in exchange programs in Brazil with AIESEC developed Cultural Intelligence during their experiences. The results indicate that the international mobility project, covering the whole experience lifecycle, allowed exchange students to develop at different levels when observing the four dimensions of Cultural Intelligence. The collected data open up a perspective for different considerations and new lines of research which contribute to improve this field of study.

Keywords: Cultural Intelligence; exchange; international mobility.

1. INTRODUÇÃO

A mobilidade internacional de pessoas vem crescendo exponencialmente a cada ano desde a década de setenta (BEINE; NOEL; RAGOT, 2014). À medida que as economias nacionais se tornam mais interconectadas, governos e indivíduos buscam o ensino superior para ampliar horizontes. Ao buscarem estudos de alto nível em outros países que não seus próprios, os estudantes podem expandir

¹ Bacharel em Relações Internacionais, UniBH, luanammota@outlook.com.

² Mestre em Administração, UFMG, felipe.pena@unibh.br.

seus conhecimentos a respeito de outras culturas e idiomas, enquanto se equiparam melhor no contexto de um mercado de trabalho cada vez mais globalizado (OECD, 2016).

Este cenário migratório relaciona-se com o deslocamento internacional de trabalhadores altamente qualificados, cada vez mais comum após o fenômeno da globalização. O número de estudantes internacionais registrou aumento mais rápido entre 1975 e 2008, em comparação com outras formas de migração (BEINE; NOEL; RAGOT, 2014). Dessa maneira, percebe-se que a busca de jovens por experiências internacionais que complementem suas habilidades acompanha o ritmo acelerado do mercado, sobretudo em um cenário globalizado.

Segundo Vaicekauskas *et al.* (2013), ONGs abordam a mobilidade internacional ao promoverem e proporcionarem oportunidades acessíveis de intercâmbio. A experiência internacional e o desenvolvimento de competências particulares conferem ao indivíduo uma vantagem na entrada em ambientes e contextos corporativos, em relação aos demais. É o que afirma Bryla (2015), ao evidenciar que a maioria dos estudantes que possuem experiência internacional são mais bem remunerados em comparação aos que não tiveram tal experiência; ademais, Scarinci e Pearce (2012) explicam que uma razão para isso é que, durante o intercâmbio, habilidades como autoconfiança, comunicação efetiva, gestão de tempo e riscos, mentalidade aberta, adaptabilidade, alocação de recursos e estabilidade emocional podem ser mais facilmente desenvolvidas.

Dessa forma, organizações internacionais não governamentais como a AIESEC - ONG global, que visa desenvolver a liderança jovem através de experiências de intercâmbios voluntários e profissionais, trabalham em colaboração com a Organização das Nações Unidas (ONU) para a concretização da Agenda 2030, proposta pela ONU em 2015 com a finalidade de assegurar direitos básicos a todas as pessoas nos quesitos educação, saúde, redução das desigualdades, sustentabilidade e desenvolvimento econômico, por meio da implementação de uma agenda com 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) a todos os seus países-membros. A busca de experiências de intercâmbio para qualificação e desenvolvimento profissional por jovens, principalmente advindas de países subdesenvolvidos e emergentes, é um passo em direção ao cumprimento da agenda com foco no oitavo ODS, que propõe “Trabalho decente e crescimento econômico”, a fim de que os Estados e instituições tomem medidas que favoreçam o acesso da população ao emprego pleno e produtivo. A necessidade de agregar conhecimento através de experiências práticas interculturais impulsiona os indivíduos à busca de intercâmbios profissionais, voluntários ou de objetivo linguístico e, conseqüentemente, de uma melhor colocação profissional, salientando a necessidade de se aprender

como interagir e conviver com a diversidade, assim como polir o conhecimento intercultural para o desenvolvimento de empatia e respeito às diferenças (LANVIN; EVANS, 2018).

A possibilidade formativa dos sujeitos contemporâneos em vivências de intercâmbio pode ser ratificada por meio das experiências práticas de desenvolvimento pessoal e habilidades demonstradas no decorrer delas. Nesse sentido, infere-se que tais experiências são capazes de explicar o desenvolvimento da Inteligência Cultural, que se refere à habilidade de um indivíduo compreender e se adaptar de forma eficaz a contextos culturalmente diversos (EARLEY; ANG, 2003), competência essencial na formação de cidadãos globais e futuros líderes nos negócios internacionais. Isso posto, com o intuito de explorar a temática, o presente trabalho teve como objetivo analisar como um grupo de estudantes que realizaram intercâmbio no Brasil por meio da AIESEC desenvolveram a Inteligência Cultural em suas respectivas experiências. Para cumprir este objetivo, além da introdução, o trabalho foi estruturado nas seguintes seções: referencial teórico, metodologia, resultados e discussão e considerações finais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O conceito de cultura apresenta-se como um produto social, historicamente construído e transformado pela humanidade. Como afirmam Córdoba e Leite (2017), a cultura é a resposta do homem ao desafio da existência. Dessa forma, faz-se mister optar por uma linearidade entre as muitas definições desse termo polissêmico, fenômeno presente nas raízes da formação do indivíduo humano com relevante presença nas mudanças observadas no mundo globalizado contemporâneo, visto que, de acordo com Bauman (2012), a complexidade de conceitos e pensamentos envolvidos na caracterização da cultura, por natureza, impede que haja consenso entre os estudiosos.

A cultura é formada por um conjunto de significados que dão sentido às ações dos seres humanos, como resumiu Thompson (1995, p. 173) ao descrever que “a concepção descritiva de cultura se refere a um variado conjunto de valores, crenças, costumes, convenções, hábitos e práticas características de uma sociedade específica ou de um período histórico”. Dessa forma, compreende-se que qualquer ação social envolve uma dimensão cultural e produz significados, englobando principalmente esferas sociais como a política, a economia, a educação, o poder, entre outros (GODOY; SANTOS, 2014).

Pode-se aferir que a compreensão de cultura como categoria de análise ao longo da história humana foi moldada e transfigurada, servindo até hoje como material de estudo e identificação sem

o qual jamais seria possível acessar diferentes realidades que se apresentam no mundo atual. Afinal, compreender o mundo exige entender também a cultura de contextos históricos específicos.

Tal como a cultura, o mundo como se conhece hoje é resultado de transformações que tiveram início antes mesmo das primeiras sociedades, estas com características distintas umas das outras e majoritariamente coexistentes. O choque cultural entre diferentes povos e identidades sempre foi um acelerador de conflitos ou mudanças que resultaram ocasionalmente no enfraquecimento ou fortalecimento de algumas identidades frente às outras (FEATHERSTONE, 1990).

Porém, com o fenômeno da globalização enquanto processo cultural identificado após o fim da Segunda Guerra Mundial e a polarização do mundo em duas faces completamente distintas, as fronteiras entre nações passaram a significar menos do que a identidade do próprio indivíduo independentemente do recorte territorial ao qual pertencesse, e a ênfase da polarização passou a ser representada por barreiras invisíveis e pelo acesso ao volume de informação jamais visto antes em nenhuma sociedade. Huntington (1996) sublinha as distinções culturais como mais importantes entre os povos após o período pós-Guerra Fria, quando comparadas àquelas ideológicas, políticas e econômicas.

A dicotomia moldada pelo período pós-guerra deixou de ser uma realidade, e assumiu-se um cenário global dividido pelas identidades culturais dos indivíduos, marcado, em sua maioria, pela hipervalorização do capital, pela busca de um mundo inteiramente sem fronteiras e pela tolerância às diferenças dado o seu interesse mercadológico. Sobre o último, Bauman (1999, p. 18) comenta que “ser gentil é apenas uma maneira de manter o perigo à distância”, referindo-se ao fato de tal tolerância ser forçada ou intencional para fins do estabelecimento de uma convivência minimamente pacífica. A aceleração do mercado nesse mundo globalizado cobra que o indivíduo desenvolva capacidades não apenas em uma área do conhecimento específica, mas em uma visão holística de diversos assuntos e formas de enxergar o mundo. Assim sendo, a busca pelo conhecimento de novas culturas se expande através de vivências para além dos limites teóricos e domésticos, através de experiências interculturais imprescindíveis para a construção de uma jornada exitosa nesse novo mercado.

Por conseguinte, a mobilidade internacional pode ser observada mais intensamente com o avanço da globalização, sobretudo entre jovens. Segundo um relatório do International Consultants for Education and Fairs (ICEF), divulgado em 2015, o número de jovens que passa algum tempo no exterior cresce 12% anualmente, chegando a cinco milhões naquele ano. A experiência internacional é crucial no desenvolvimento de uma gama de competências, concedendo vantagem aos indivíduos

em termos de competição no mercado de trabalho doméstico e internacional (VAICEKAUSKAS *et al.*, 2013). Stallivieri (2009) expõe os benefícios profissionais e pessoais possíveis de se desenvolver ao longo de uma experiência internacional, entre eles o domínio de uma língua estrangeira, desenvolvimento de habilidades na sua área de formação profissional, a possibilidade de um currículo competitivo internacionalmente, capacidade de atuação em ambientes interculturais, entre outros.

Um projeto realizado pela Fundação Dom Cabral buscou analisar as características do perfil de um gestor global, capaz de obter sucesso a nível local ao mesmo tempo que implementa estratégias globais de liderança, bem como as estratégias utilizadas pelas multinacionais para lidar com esse perfil de gestor. Corroborando o estudo, Abdala e Barakat (2012) argumentam que gestores globais entendem o ambiente mundial sob uma ótica mais complexa e integrada, sendo capazes de ir além de uma mentalidade etnocêntrica ao encontrarem equilíbrio entre as demandas locais e as orientações globais de forma sistêmica (ABDALA; BARAKAT, 2012). Das habilidades possíveis de serem desenvolvidas nesse contexto, a competência-chave que pode traduzi-las é a Inteligência Cultural (do inglês, *cultural quotient* - CQ), definida como a habilidade de compreender e se adaptar a contextos culturalmente diferentes (EARLY; ANG, 2003; BARAKAT *et al.*, 2015). Inteligência Cultural refere-se às capacidades individuais que permitem interagir efetivamente com pessoas de diferentes culturas e em diferentes contextos (BRISLIN; WORTHLEY; MACNAB, 2006), que, agregada ao capital humano, torna-se uma competência crucial para o líder na contemporaneidade.

A Inteligência Cultural (IC), apesar de ser entendida como uma habilidade, é um termo complexo que possui quatro dimensões complementares: cognição (conhecimento), metacognição (estratégia), motivação (desejo) e comportamento (ação) (BARAKAT *et al.*, 2015). A cognição é entendida como a habilidade do indivíduo de perceber as diferenças e absorver conhecimento a respeito de outras culturas durante a experiência intercultural, através de aspectos como a culinária local ou as diferentes formas de arte características daquela região. A metacognição diz respeito à racionalidade envolvida no processo de percepção de outras culturas, a fim de que o indivíduo busque ativa e constantemente desenvolver estratégias de adaptação ao ambiente e às diferenças culturais. A motivação, por sua vez, é a esfera da IC que se refere ao desejo do indivíduo de estar inserido em ambientes diversos culturalmente, apresentando mentalidade aberta ao que é novo e buscando conhecimentos culturais de maneira prazerosa. Por último, a IC é delineada pelo fator comportamento, que indica o ato de colocar em prática os conhecimentos adquiridos nas vivências cotidianas, de modo a emoldurar um conjunto de atitudes do indivíduo (BARAKAT *et al.*, 2015).

Correlacionando ao presente estudo, faz-se fundamental, para o desenvolvimento da IC, que experiências de intercâmbio sejam amplamente proporcionadas e estimuladas entre os indivíduos, a fim de que estes consigam trabalhar a complexidade das diferentes culturas de maneira mais consciente e assertiva, sendo esse um dos maiores desafios da liderança no século XXI. Entende-se, portanto, que a IC é uma competência estratégia e fundamental para indivíduos e organizações.

3. METODOLOGIA

A presente pesquisa foi construída a partir de uma abordagem qualitativa de caráter descritivo. Foi identificado um grupo de doze intercambistas estrangeiros com idades entre 19 e 30 anos que realizaram o intercâmbio no Brasil pela AIESEC, organização não governamental e sem fins lucrativos que visa atingir a paz e desenvolver a liderança jovem através da promoção de experiências práticas em ambientes desafiadores, traduzidas em experiências de intercâmbios voluntários e profissionais. O quadro 1 apresenta o perfil dos sujeitos de pesquisa.

Quadro 1: Perfil dos intercambistas.

Nome	Idade	País	Período de intercâmbio no Brasil
Mahmoud	30 anos	Egito	13 meses
Rosa	29 anos	México	18 meses
Yolanda	26 anos	México	8 meses
Carlos	29 anos	Colômbia	12 meses
Fred	30 anos	Bolívia	12 meses
Isis	24 anos	Peru	8 meses
Isabella	25 anos	Colômbia	8 meses
Juan	23 anos	Colômbia	18 meses
Margarita	24 anos	Chile	8 meses
María	27 anos	Paraguai	8 meses
Arya	19 anos	Indonésia	8 meses
Bianca	22 anos	Itália	12 meses

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

A coleta de dados deu-se através do Teste de Evocação de Palavras (TEP) e das entrevistas. Os participantes foram escolhidos por critério de acessibilidade e convidados a participar da investigação. Após o alinhamento com o escopo do trabalho, todos concordaram em participar, e foi garantido o anonimato dos perfis por meio de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Todos os nomes apresentados foram alterados, e a realização da entrevista se deu de forma remota. De posse dos dados coletados, as informações foram apuradas à luz da análise de conteúdo.

Em relação ao tempo da experiência, seis pessoas viajaram por menos de um ano, o que pode estar relacionado à finalização de seus estudos acadêmicos e à finitude de recursos destinados à experiência, considerando que a maioria dos estrangeiros dependia financeiramente de familiares em

algum nível. Ao final do intercâmbio, 9 dos 12 jovens retornaram ao seu país de origem, e 3 foram efetivados pela empresa, estendendo sua estadia fora do país de origem dadas as condições favoráveis de trabalho oferecidas a eles em suas respectivas áreas de atuação.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Primeiramente, serão apresentados os resultados do Teste de Evocação de Palavras (TEP), em que se perguntou a cada um dos intercambistas entrevistados as cinco primeiras palavras que vinham à cabeça deles ao ouvir a palavra “INTERCÂMBIO”. Cabe pontuar que o teste é referenciado na teoria das representações sociais, permitindo ao pesquisador compreender como os sujeitos de pesquisa simbolizam a palavra ou expressão indutora. O teste complementa a interpretação dos discursos dispostos na etapa da entrevista. Assim sendo, na sequência, serão analisados os dados coletados. O Quadro 2 dispõe a ordem de evocação das palavras por cada um dos entrevistados.

Quadro 2: Teste de Evocação de Palavras.

“Intercâmbio”			
Mahmoud	Rosa	Yolanda	Carlos
Mudança	Oportunidade	Cultura	Viagem
Oportunidade	Bravura	Costumes	Experiência
Vida nova	Desafio	Novas pessoas	Cultura
Aventura	Diversão	Coragem	Comida
Novidade	Comida	Desafio	Desafio
Isis	Isabella	Juan	Margarita
Aprendizagem	Idiomas	Conhecimento	Pessoas
Amigos	Cultura	Liberdade	Cultura
Família	Gastronomia	Oportunidades	Resolutividade
Desafio	Pessoas	Línguas	Experiência
Transformação	Saudade	Responsabilidade	Atitude
Arya	Bianca	Fred	María
Cultura	Experiência	Aventura	Transformação
Experiência	Aventuras	Aprendizado	Amadurecimento
Aprendizado	Pessoas	Experiência	Liderança
Aventura	Explorar	Alegria	Comidas
Internacional	Juventude	Mistério	Memórias

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Em um primeiro momento, enfatiza-se o fato de dez entre os doze participantes evocarem palavras como “mudança”, “oportunidade”, “experiência”, “transformação”, “aprendizado” e “amadurecimento”. Percebe-se que existe um entendimento coletivo de que a experiência de intercâmbio é uma grande oportunidade de virada de chave na vida dos intercambistas, trazendo consigo um espaço de reflexão e discernimento a respeito das capacidades adquiridas ao longo da vida. Também é importante ressaltar que o grupo de palavras mencionado, em sua maioria, aparece

entre as primeiras evocações dos jovens, fortalecendo a ideia de que estas possuem grande valor simbólico referente ao intercâmbio para os entrevistados.

Observa-se a grande importância de cultura e conhecimento como fatores motivacionais, palavras ressaltadas por seis indivíduos. Além destas, nota-se também a repetição de vocábulos como “comida”, “gastronomia”, “línguas” e “idiomas”, aspectos importantes para a validação da experiência como enriquecedora pelos intercambistas. Ademais, a reiterada evocação da palavra “oportunidade” infere o entendimento coletivo de que a experiência de intercâmbio apresenta uma chance de ascensão e destaque, revelando-se uma experiência desafiadora para os participantes.

A respeito dos obstáculos enfrentados durante o intercâmbio, destaca-se o termo “desafio”, que remete a sentimentos como “coragem” e “bravura”. Tais sentimentos compartilhados são comuns entre os participantes, ao perceberem-se em um novo país e distantes da rotina que cultivavam. Enquanto isso, ao contrário do esperado, fatores como saudade e nostalgia foram considerados pela totalidade como pouco ou nada relevantes, sendo o termo “saudade” mencionado apenas uma vez. No geral, as palavras evocadas pelos intercambistas a partir do TEP demonstram que a experiência de intercâmbio é muito valorizada e deixa um impacto positivo naqueles que a vivenciaram.

Tomando como critério de análise os diferentes fatores que compõem a Inteligência Cultural, são perceptíveis semelhanças e diferenças entre as experiências relatadas pelos intercambistas participantes da pesquisa. Dessa forma, para analisar os objetivos dos estudantes ao realizarem o intercâmbio, optou-se por categorizar as respostas dividindo-as entre os fatores da IC: cognição, metacognição, motivação e comportamento.

A respeito do fator motivação, dez dos doze intercambistas relataram demonstrar curiosidade para aprender sobre a cultura do país em relação à história, gastronomia, artes e vivência local durante a experiência. Segundo Carlos, colombiano, “entender e viver a cultura do Brasil de perto, fora dos livros e da internet, era um dos meus maiores desejos. Viajar abre a nossa mente através de experiências que não viveríamos em nenhum outro lugar” (2023, informação verbal concedida em 05/06/2023), e continua: “Assim que eu cheguei, meu maior objetivo era explorar o país. Quando tinha tempo livre do trabalho, eu buscava viajar para cidades históricas, como Ouro Preto, por exemplo” (2023, informação verbal concedida em 05/06/2023). Ele afirma que, entre uma viagem e outra, pôde perceber como as culturas, apesar de diferentes, apresentam semelhanças visíveis. E completa: “[...] acredito que nossa veia latino-americana e o passado colonial e escravista comum entre o meu país e o Brasil têm um papel fundamental nisso. Pude aprender com as diferenças e

aproveitar as similaridades entre nós” (2023, informação verbal concedida em 05/06/2023). Fred, boliviano, divide o mesmo pensamento de Carlos: “Viajar sempre foi uma parte muito importante da minha vida, seja nacional ou internacionalmente. Existe uma beleza única em aprender sobre uma nova cultura na prática” (2023, informação verbal concedida em 05/06/2023). Segundo ele, apenas com essa postura o sujeito “aprende a lidar com situações desafiantes de uma forma diferente do que se faria normalmente, dentro da zona de conforto” (2023, informação verbal concedida em 05/06/2023).

Quatro dos doze intercambistas pontuaram a experiência cultural gastronômica como uma das principais motivações da escolha do intercâmbio. Isabella, colombiana, que ficou hospedada em um hostel em Gramado/RS durante sua experiência, relata sobre as peculiaridades da culinária brasileira gaúcha. Ela disse que, antes de viajar, havia realizado uma larga pesquisa sobre os pratos típicos do Rio Grande do Sul, que eram diferentes das outras regiões do Brasil. Também leu muito sobre as danças e músicas locais. Mesmo assim, segundo ela, “nada se compara ao que é viver mesmo o cotidiano como uma brasileira que trabalha, estuda, faz compras no mercado e cozinha. Eu senti como se estivesse aprendendo tudo do zero”. Além de Isabella, a intercambista mexicana Rosa também menciona a respeito do impacto que o fator cultural gastronômico causa na experiência: “Antes de viajar para o Brasil, fiz um intercâmbio de curta duração em Nova Delhi, Índia. Na época, eu não tinha a mentalidade que tenho hoje sobre a melhor forma de me adaptar à cultura local” (2023, informação verbal concedida em 05/06/2023). Ela condiciona essa experiência a uma falta de maturidade e abertura ao novo. É completa: “Dois anos depois, quando fui ao Brasil, coloquei como prioridade viver a experiência como uma brasileira, o que inclui explorar a culinária local. Foi uma virada de chave para mim, me sentia mais motivada para viver cada dia” (2023, informação verbal concedida em 05/06/2023).

Quando perguntados a respeito de viverem no intercâmbio uma rotina de turistas ou mais parecida com a dos residentes do país, as respostas foram diversas. No geral, os intercambistas que viajaram por menos tempo relataram terem vivido dias mais turísticos e guiados por uma programação de atividades em parques e museus, como foi o caso de Yolanda, Isis, Margarita e Arya. Mahmoud, Carlos e Rosa, por outro lado, consideram que foram capazes de viver a rotina ordinária de um jovem no Brasil, indo e voltando do trabalho todos os dias, sendo responsáveis por afazeres domésticos e divertindo-se aos finais de semana em bares, feiras e shoppings. Percebe-se que a duração do intercâmbio também é um fator determinante para a motivação dos sujeitos em outro país.

Já Juan, Fred e Bianca afirmam terem conseguido equilibrar as duas partes. Segundo Fred, seu exercício diário de consciência era para se forçar a sair da rotina automática que às vezes o dominava e lembrar que a experiência era finita. Nos finais de semana em que se sentia cansado para explorar os lugares diferentes da cidade ou talvez planejar uma viagem curta, por exemplo, forçava-se a levantar, colocar a mochila nas costas e fazer algo interessante.

O fator cognição da Inteligência Cultural trouxe *insights* relevantes para cada um dos intercambistas, sobretudo ao compararem a nova cultura à do país de origem. Juan pontou que seu primeiro choque vivido no Brasil foi em relação à música. Ele nunca havia escutado nada como funk ou samba antes. Ficou encantado com o quão diferente cada ritmo era e com a forma única de se dançar cada um deles. Ele destacou que ficou intrigado com a forma como os brasileiros comemoram feriados de Natal e Ano Novo, completamente diferente das celebrações colombianas. Além disso, ressaltou: “Os jovens em meu país tendem a sair da casa dos pais bem mais tardiamente do que os brasileiros, apenas quando formam casamentos” (2023, informação verbal concedida em 05/06/2023). A indonésia Arya conta que um de seus desafios de adaptação no Brasil se deu em relação ao transporte público. A intercambista, que atualmente reside no Canadá, relatou que teve certa dificuldade em entender que os horários dos transportes públicos poderiam ser variáveis e diz ter achado que a infraestrutura não condizia com o preço pago nas passagens, em comparação ao custo-benefício do transporte público coletivo no Canadá.

De modo geral, a AIESEC exerceu papel fundamental na solução dos problemas encontrados pelos intercambistas ao longo da experiência, com destaque ao suporte ao consumidor oferecido aos estudantes pelos membros voluntários da organização, sobretudo na resolução de problemas burocráticos como obtenção de visto e documentos de identificação do estrangeiro. Um dos respondentes também elogiou o apoio da AIESEC e de seus membros ao receber suporte para encontrar um local para locação durante o período de estadia no país, chamando atenção para o desafio de se comunicar com um locatário de imóveis quando este não possui domínio da língua materna do intercambista.

Os intercambistas foram questionados em relação ao desafio relativo à adaptação em um país cuja língua é diferente. Arya argumentou que o idioma foi um grande obstáculo para que ela conseguisse ser compreendida pelas pessoas do novo país e precisou desenvolver habilidades que a permitissem se comunicar de outras formas. Ao fazer uma autoanálise de posicionamento anterior ao intercâmbio, a estudante afirmou que se considerava uma pessoa reclusa e introvertida, porém sente

que esse traço de personalidade ficou completamente no passado após os meses de experiência no Brasil. Atualmente, ela ocupa um cargo de liderança no escritório local da AIESEC no Canadá. Já María, paraguaia, comenta que não teve grandes dificuldades em se adaptar ao português brasileiro, visto que obteve muito apoio de amigos próximos durante sua experiência, dada a proximidade da língua com o espanhol. A intercambista também optou por estudar o idioma on-line pelo aplicativo Duolingo um mês antes de iniciar a experiência, o que foi um grande facilitador para que sua adaptação ocorresse de forma tranquila.

Oito entre os doze intercambistas afirmaram terem desenvolvido o idioma durante a experiência e pontuaram o desenvolvimento dessa habilidade como central nas trocas interculturais com os residentes do país. Para Stallivieri (2009), o desenvolvimento de uma segunda língua corrobora para que o indivíduo adquira aspectos fundamentais de cultura e entendimento dos povos. Juan comenta: “Meus amigos percebiam minha personalidade mudar à medida que eu ia aprendendo a falar a língua, mas a verdade é que eu apenas estava aprimorando a forma que me comunicava” (2023, informação verbal concedida em 05/06/2023). E adiciona: “Cada vez que eu aprendia uma nova palavra, sentia que podia expressar meus sentimentos e impressões das coisas mais assertivamente. Hoje em dia, mantenho horas de conversa em português, se necessário” (2023, informação verbal concedida em 05/06/2023). Após o fim da experiência em Belo Horizonte, o intercambista foi efetivado pela startup, retornou ao país de origem e atualmente trabalha remotamente em uma empresa brasileira. Avaliando as respostas, pode-se concluir que houve um substancial aprimoramento do idioma durante a experiência internacional, visto que mais da metade dos entrevistados consideravam possuir pouco ou nenhum domínio da língua portuguesa.

O fator metacognição pode ser exemplificado pelas estratégias de adaptação desenvolvidas ao longo da experiência. A chilena Margarita disse que uma estratégia que adotou foi observar o que os outros faziam e imitar exatamente igual, principalmente em lugares cotidianos como supermercados e lojas. Além disso, disse que “pedia muita ajuda, não passava apertado sozinha. O povo brasileiro é maravilhoso, quando percebiam que eu era de fora, todos já faziam questão de me dar dicas de adaptação” (2023, informação verbal concedida em 05/06/2023). A mexicana Yolanda também adotou a observação como estratégia, sendo este um ponto comentado por muitos respondentes. Ela dialoga que a melhor estratégia de adaptação é sempre manter a mente aberta para o que é novo, colocando-se no lugar do outro sobretudo ao entender que cada um possui um ponto de vista de acordo com suas próprias vivências e cultura. Sobre esta última, Yolanda elucida que “é preciso que nós

intercambistas tenhamos consciência da responsabilidade que carregamos ao visitar outro país” (2023, informação verbal concedida em 05/06/2023), ao comentar sobre a possibilidade advinda da experiência de intercâmbio de os estudantes serem instrumentos de mudança dos preconceitos estruturais presentes no novo país a respeito das diferentes culturas. “Na maioria das vezes, seremos como embaixadores do local de onde viemos, pois muito raramente aquelas pessoas terão contato tão próximo com a nossa cultura de novo” (2023, informação verbal concedida em 05/06/2023), afirma. Percebe-se que o entendimento de aspectos da outra cultura foi trabalhado pelos intercambistas, evidenciando as diferenças e trazendo um ponto de vista mais empático.

Percebe-se que os objetivos do fator comportamento indicaram-se muito relevantes para os respondentes. Ao evocar a palavra “transformação”, a peruana Isis recorda as atitudes que tinha antes e que se alteraram após o período de intercâmbio: “Hoje me sinto mais orientada à solução para lidar com as adversidades, pois a todo momento durante o intercâmbio eu precisei me adaptar, de acordo com as situações novas que vivia” (2023, informação verbal concedida em 05/06/2023). Ela também sente que se tornou uma pessoa menos ansiosa e estressada desde que voltou. Segundo ela, é como se a experiência de passar por aquilo tudo sozinha no mundo, longe da família, ensinasse-lhe a lidar e entender melhor as suas emoções. O mesmo vocábulo também foi mencionado pela paraguaia María, que comentou ser uma pessoa tímida no passado, que evitava qualquer possibilidade de conversa com estranhos. Ela comenta que atualmente é elogiada no novo emprego por sua proatividade e liderança, além de se destacar por falar bem em público.

Para todos os entrevistados, saber se colocar no lugar do outro é essencial para evitar pensamentos preconceituosos. Fred afirma que “não há sentido em resumir as pessoas a estereótipos. Busquei conversar com todos os diferentes tipos de pessoas, e, dessa forma, pude obter perspectivas diferentes da cultura brasileira” (2023, informação verbal concedida em 05/06/2023). Mahmoud, egípcio, acredita que, mesmo vindo de uma cultura pouco similar aos aspectos da cultura brasileira, a chave para ter uma boa experiência é manter a mente aberta. “Se a minha intenção é viver como um brasileiro, também devo me esforçar para pensar como um. Durante meu intercâmbio, sem dúvidas, o que mais desenvolvi foi empatia e solução de problemas. Eu decidi vir para o Brasil, não o contrário” (2023, informação verbal concedida em 05/06/2023), afirma. Ele pontua que não fazia sentido querer modificar a cultura local para que ele se sentisse à vontade. “O correto a se fazer era aproveitar a oportunidade de estar em um novo país e absorver cada gota de conhecimento, afinal, a experiência um dia acaba” (2023, informação verbal concedida em 05/06/2023), finaliza Mahmoud.

A vivência de intercâmbio pode representar a maior oportunidade de crescimento, amadurecimento, liberdade, independência e autonomia (STALLIVIERI, 2009). É o que afirma Juan, ao defender que não há experiência mais libertadora do que poder viajar para um lugar desconhecido no mundo e se reinventar. “É justamente nessa ocasião que você tem a oportunidade de se conectar com quem é de verdade, entender quais são suas limitações e trabalhar nelas de forma intensa” (2023, informação verbal concedida em 05/06/2023), afirma o colombiano. Observa-se grande desenvolvimento de maturidade e independência nos entrevistados através dos relatos. Ao menos metade conseguiu rápida inserção no mercado de trabalho e boas oportunidades de emprego e menciona que a experiência de intercâmbio no currículo foi amplamente valorizada pelas empresas.

Quanto aos fatores que motivaram os entrevistados a realizarem um intercâmbio, o entusiasmo para conhecerem uma cultura nova foi fator determinante. Fred afirmou que seu país não incentiva as pessoas a viajarem e buscarem oportunidades fora. É um país muito religioso, ainda colonizado mentalmente, e ele sentia que precisava de mais do que lhe era oferecido na vida. Segundo ele, saber que existem “muitas pessoas ao redor do mundo com diferentes realidades e perspectivas que valem a pena conhecer é muito motivador. O fato de poder misturar tudo que aprendi na minha experiência internacional com a minha cultura natal é o que mais me entusiasma” (2023, informação verbal concedida em 05/06/2023). A qualificação profissional e enriquecimento do currículo também foram mencionados. Carlos pontuou: “Eu queria redirecionar minha carreira e ganhar experiência. Eu vim da área de vendas, do turismo e gestão, e queria ter mais experiência técnica e conhecimento dessa parte. Fazer um intercâmbio e ainda trabalhar foi perfeito” (2023, informação verbal concedida em 05/06/2023).

A totalidade dos entrevistados acreditam que ter vivências interculturais agregadas ao currículo os posiciona melhor no mercado de trabalho, além de ampliarem *soft* e *hard skills* importantes para o desenvolvimento de suas carreiras profissionais. Esse argumento é defendido por Vaicekauskas *et al.* (2013), ao dizerem que a experiência internacional e o aperfeiçoamento de competências pessoais colaboram para que o estudante se destaque em meio a um grupo de pessoas que não realizaram algum tipo de intercâmbio cultural e profissional, tratando-se da inserção de ambos no mercado de trabalho (RAUPP; SEIFRIZ, 2016). Bianca segue esta linha de pensamento, porém defende que é necessário utilizar a oportunidade ao próprio favor. “Conheci pessoas durante meu intercâmbio desinteressadas em experimentar aspectos da cultura ou explorar o país, apenas criticavam e ficavam restritas às suas respectivas bolhas”, a jovem argumenta, além de acreditar que

esse comportamento não é favorável se o objetivo do indivíduo for se desenvolver e sair da zona de conforto, impactando negativamente a experiência e deixando de sentir o impacto de mudança.

Ao somar os resultados obtidos no Teste de Evocação de Palavras e nas entrevistas, pode-se inferir que os respondentes foram capazes de evoluir em habilidades pré-existentes e expandir novas *soft* e *hard skills* que fazem parte da composição do perfil ideal de um gestor global, desenvolvendo, assim, Inteligência Cultural. Reitera-se que os fatores da IC não foram explorados de maneira equiparada em todas as experiências de intercâmbio, fato que não impossibilita que tal habilidade seja desenvolvida e aprimorada.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da pesquisa realizada, considera-se que o objetivo do trabalho foi alcançado ao demonstrar de que maneira o grupo de intercambistas entrevistados desenvolveram a Inteligência Cultural ao longo da experiência intercultural vivida no Brasil. Percebe-se que a totalidade dos sujeitos de pesquisa fortaleceram características referentes aos quatro fatores da IC por meio das experiências práticas vivenciadas ao estarem imersos em um novo ambiente.

Buscou-se demonstrar que a experiência de intercâmbio possibilita o desenvolvimento de Inteligência Cultural, agregando ao mercado jovens líderes possuidores das competências de um gestor global. A articulação da pesquisa com o objeto intercâmbio também traz contribuições para a área de estudo da IC, uma vez que viabiliza aos próprios intercambistas um convite à possibilidade de aprofundamento das esferas da Inteligência Cultural, podendo resultar em benefícios para a comunidade acadêmica e para os próprios intercambistas.

Pontua-se uma possível limitação do trabalho, pelo fato de terem sido relatadas apenas experiências majoritariamente positivas pelos estudantes, havendo a necessidade de ponderar que pode haver outras experiências interculturais possíveis relacionadas ao desenvolvimento da IC. Além disso, a ligação dos entrevistados com a AIESEC pode ter enviesado a experiência de intercâmbio dadas as particularidades da experiência oferecida por meio da organização.

Foi compreendido durante as entrevistas que o principal fator da IC desenvolvido pelos estudantes foi a motivação, através de interações interculturais e foco em interesses pessoais projetados na experiência. Além disso, percebeu-se que o choque cultural vivenciado por estudantes de países hispanofônicos foi menor, dada a proximidade dos idiomas que favoreceu a adaptação.

Como agenda de pesquisa, sugere-se que sejam elaborados trabalhos com indivíduos de outras nacionalidades e que vivenciaram o intercâmbio em culturas de outros países através de outros

programas de intercâmbio, com o propósito de obter *insights* complementares em relação ao desenvolvimento da IC. Espera-se que o trabalho sirva de estímulo para novas investigações.

REFERÊNCIAS

ABDALA, V.; BARAKAT, L. O gestor global: um profissional dotado de global mindset. **DOM**, v. 7, n. 19, p. 8-19, 2012. Disponível em: <https://www.fdc.org.br/conhecimento/publicacoes/artigo-27330>. Acessado em: Mai. 2023.

BARAKAT *et al.* A inteligência cultural como competência essencial para executivos e organizações globais. **DOM**, v. 9, n. 25, p. 68-76, 2015. Disponível em: <https://www.fdc.org.br/conhecimento/publicacoes/artigo-29772>. Acessado em: Mai. 2023.

BAUMAN, Z. **Globalização: as consequências humanas**. Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahar, 1999.

BAUMAN, Z. **Ensaio sobre o conceito de cultura**. Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahar, 2012.

BEINE, M. A. R.; NOEL, R.; RAGOT, L. The Determinants of International Mobility of Students. **SSRN Electronic Journal**, v. 14, p. 40-55, 2012. Disponível em: https://econpapers.repec.org/article/eeeecoedu/v_3a41_3ay_3a2014_3ai_3ac_3ap_3a40-54.htm. Acessado em: Mai. 2023.

BRISLIN, R.; WORTHLEY, R.; MACNAB, B. Cultural intelligence: understanding behaviors that serve people's goals. **Group & Organization Management**, v. 31, n. 1, p. 40-55, 2006. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1059601105275262>. Acessado em: Mai. 2023.

BRYLA, P. The impact of international student mobility on subsequent employment and professional career: a large-scale survey among polish former Erasmus students. **Procedia – Social and Behavioral Sciences**, v. 176, p. 633-641, 2015. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2579628. Acessado em: Mai. 2023.

CÓRDOBA, D.; LEITE, G. **A cultura é a resposta do homem ao desafio da existência**. Portal Jurídico Investidura, Florianópolis/SC, 2017. Disponível em: <https://investidura.com.br/artigos/filosofiadodireito/a-cultura-e-a-resposta-do-homem-ao-desafio-da-existencia/>. Acessado em: Mai. 2023.

EARLEY, C.; ANG S. **Cultural Intelligence: individual interactions across cultures**. Stanford, Calif: Stanford University Press, 2003.

FEATHERSTONE, M. **Cultura global: nacionalismo, globalização e modernidade**. Rio de Janeiro: Vozes, 1990.

GODOY, E.; SANTOS, V. Um olhar sobre a cultura. **Educação em Revista**, v. 30, n. 3, p. 15-41, set. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edur/a/g9PftWn8KMYfNPBs7TLfC8D/abstract/?lang=pt>. Acessado em: Mai. 2023.

HUNTINGTON, S. **O choque de civilizações: e a recomposição da ordem mundial**. Rio de Janeiro: Objetiva, 1996.

LANVIN, B.; EVANS, P. (eds.). **The global talent competitiveness index: diversity for competitiveness**. Fontainebleau, France: INSEAD, 2018.

OECD Factbook 2015-2016: **Economic, Environmental and Social Statistics**, OECD Publishing: Paris, 2016. Disponível em: <https://www.oecd.org/publications/oecd-factbook-18147364.htm>. Acessado em: Mai. 2023.

RAUPP, M.; SEIFRIZ, M. Os desafios da mobilidade acadêmica para a gestão universitária: um survey com graduandos da UDESC. **Revista Gestão Universitária na América Latina - GUAL**, v. 9, n. 2, p. 282-300, 2016. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/gual/article/view/1983-4535.2016v9n2p282>. Acessado em: Mai. 2023.

SCARINCI, J.; PEARCE, P. The perceived influence of travel experiences on learning generic skills. **Tourism Management**, v. 33, n. 2, p. 380-386, 2012. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517711001014>. Acessado em: Mai. 2023.

STALLIVIERI, L. **As dinâmicas de uma nova linguagem intercultural na mobilidade acadêmica internacional**. 2009. 234 p. Tese (Doutorado em Línguas Modernas). Buenos Aires: Universidad Del Salvador, Programa de Doutorado em Línguas Modernas, 2009. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/228380071_AS_DINAMICAS_DE_UMA_NOVA_LINGUAGEM_INTERCULTURALNA_MOBILIDADE_ACADEMICA_INTERNACIONAL. Acessado em: Mai. 2023.

THOMPSON, J. **Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era dos meios de comunicação de massa**. Rio de Janeiro: Vozes, 1995.

VAICEKAUSKAS, T.; DUOBA, K.; KUMPIKAITE-VALIUNIENE, V. The role of international mobility in student's core competence development. **Management Trends**, v. 8, n. 4, p. 4-37, 2013. Disponível em: <https://ecomanager.ktu.lt/index.php/Ekv/article/view/5686>. Acessado em: Mai. 2023.

ENTREVISTA CONCEDIDA

ARYA. **Inteligência Cultural**. Entrevista concedida a Luana Mota. On-line. 05/06/2023.

BIANCA. **Inteligência Cultural**. Entrevista concedida a Luana Mota. On-line. 05/06/2023.

CARLOS. **Inteligência Cultural**. Entrevista concedida a Luana Mota. On-line. 05/06/2023.

FRED. **Inteligência Cultural**. Entrevista concedida a Luana Mota. On-line. 05/06/2023

ISABELLA. **Inteligência Cultural**. Entrevista concedida a Luana Mota. On-line. 05/06/2023.

ISIS. **Inteligência Cultural**. Entrevista concedida a Luana Mota. On-line. 05/06/2023.

JUAN. **Inteligência Cultural**. Entrevista concedida a Luana Mota. On-line. 05/06/2023.

MAHMOUD. **Inteligência Cultural**. Entrevista concedida a Luana Mota. On-line. 05/06/2023.

MARGARITA. **Inteligência Cultural**. Entrevista concedida a Luana Mota. On-line. 05/06/2023.

MARÍA. **Inteligência Cultural**. Entrevista concedida a Luana Mota. On-line. 05/06/2023.

ROSA. **Inteligência Cultural**. Entrevista concedida a Luana Mota. On-line. 05/06/2023.

YOLANDA. **Inteligência Cultural**. Entrevista concedida a Luana Mota. On-line. 05/06/2023.

.